

АЗОЛЛА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЁ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нормухаммедова Феруза Шавкатовна

Самарканд государственный университет, докторант (PhD)

Аннотация. Азолла — небольшое водное растение, которое быстро растет и имеет высокое содержание белка, что делает его многообещающим вариантом для улучшения рациона домашнего скота, например овец. Включение водорослей, в частности азоллы, представляет собой универсальный и питательный корм, который привлек внимание в животноводстве как альтернативный источник питания для таких животных, как овцы.

Ключевые слова: Азолла, протеин, аминокислоты, размножение, кормления животных, инвазив.

Abstract. Azolla is a small aquatic plant that grows rapidly and contains high levels of protein, making it a promising option for improving the diet of domestic animals, such as sheep. The incorporation of algae, especially Azolla, serves as a versatile and nutritious feed that has gained attention in animal husbandry as an alternative source of nutrition for animals like sheep.

Keywords: Azolla, protein, amino acids, reproduction, animal feeding, invasive.

Во всем мире использование водорослей, в частности, азоллы, для кормления овец является одним из ключевых направлений развития отрасли скотоводства с целью увеличения производительности и эффективного использования выделенных пастбищ. В настоящее время для выращивания многих кормовых культур и растений требуется значительное количество земель и воды. В большинстве предприятий сельского хозяйства Республики наблюдается нехватка базы кормов для скота, что не только приводит к снижению поголовья овец, но и оказывает влияние на их производительность, что в конечном итоге приводит к сокращению объемов продукции, произведенных в отрасли. [2, с 263-267] Возможно, что за счет хороших питательных свойств кормов через добавление в рационы кормов высокодействующего удобрения ся можем увеличить объемы продукции овец за счет сокращения потребления пастбищ и воды для скота и увеличения производства молока. Одним из таких высокоэффективных удобрений является Азолла. Он может служить как потенциальный и качественный корм для переработки питательных материалов в кормах сельскохозяйственных, животноводческих, рыболовных и водных отраслях, что в конечном итоге снижает издержки производства и увеличивает доходы фермерских хозяйств. Его роль как биологического удобрения хорошо известна. Как удобрение, оно обогащает почву питательными веществами (азотом, фосфором и калием), углеродом и органическими веществами, улучшая состояние почвы. В отличие от традиционных удобрений, Азолла, помимо сохранения почвенной влажности и предотвращения роста сорняков на лугах и огородах, также обеспечивает почву дополнительной влагой. [1. с. 130.] Кроме того, для животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица, кролики и рыба, оно служит дешевым источником белка. У представителей **секции азолла** (Azolla) рода азолла, куда входят азоллы папоротниковидная (A. filiculoides), каролинская (A. caroliniana), мелколистная, мексиканская (A. mexicana), на поверхности массул развиваются цепляющиеся выросты, или глохидии. У азолл перистой (A. pinnata) и нильской, составляющих секцию ризосперма (Rhisosperma), глохидии не образуются. Азолла является инвазивным растением, которое

быстро развивается в умеренных и тропических местах с разнообразными осторожностями и затратами на производство в водоемах, реках, болотах и болотах. Она может значительно изменить биологическое разнообразие и водные экосистемы. Азолла каролинская относится к плавающим растениям. На поверхности воды оно образует красивые бархатные островки зелёного цвета. Растение нежное и требует бережного обращения. Длина побегов не превышает 3 см. Настоящие корни отсутствуют. На тонких стеблях располагается большое количество маленьких листочков длиной до 2 мм и шириной не более 1 мм. Эти листочки имеют сложное строение. Нижняя часть, находящаяся в воде, тонкая и выполняет функцию всасывания минеральных веществ. Верхняя, более крупная, ответственна за процесс фотосинтеза. Также на подводной части листа располагаются органы размножения – сорусы со спорангиями. Историческая родина азоллы каролинской – это тропические районы Северной Америки. Больше всего вид тяготеет к медленнотекущим или стоячим водоёмам. В некоторых из них толщина слоя разросшегося папоротника может достигать 8 см. Искусственное расселение азоллы каролинской привело к тому, что она стала инвазивным видом во многих регионах планеты, особенно тех, где распространено рисоводство (Китай, Индия, Таиланд и др.). [3, с.56, 62] Размножение азоллы каролинской возможно двумя способами. В период активной вегетации (весна-лето) проще всего отделить от материнского куста небольшой участок и поселить его на новом месте, постепенно он начнет разрастаться. Второй способ – размножение спорами. В сорусах на нижней стороне листа располагаются спорангии. В природе с приходом зимы листья азоллы отмирают и опускаются на дно, а в теплое время года споры всплывают на поверхность и образуют новые побеги.

Azolla 24-28% протеина, 7-11% аминокислоты, витамины (бета-каротин, витамин А, витамин В12), минералы (кальций, калий, фосфор, железо, магний и другие) и антиоксиданты содержит. Ряд исследований показал, что Azolla можно использовать для кормления животных, таких как коровы, овцы, свиньи и рыба, потому что он легко усваивается (из-за высокого содержания протеина и низкого содержания лигнина), повышает питательность корма и увеличивает среднесуточную прибыль и производство молока животных на 15-18%. Поэтому, данный материал ориентирован на демонстрацию возможности использования Azolla как дешевого источника белка и его влияния на продуктивность животных. Из-за высокого содержания питательных веществ, Azolla может использоваться в рационе животных как средство, составляющее до 15% концентрированной добавки к корму для скота. При замене 25% отрубей корма концентрированной добавкой с 20-30% высушенной Azolla среднесуточная прибыль животных увеличится на 52,5 и 58,5%. Добавление 10% Azolla в корм коров привело к двукратному увеличению веса при полутерапевтическом содержании, а также снижению стоимости корма на 22% при контролируемом кормлении без негативного влияния на питательность. Смешивание рациона коров с Azolla на 15,7% увеличивает среднесуточную прибыль, а повышение производства молока на 20%. Литературные источники сообщают, что Azolla является традиционным кормом и самым дешевым источником питательных веществ для отдельных видов скота, что способствует улучшению пищеварения и общего состояния животных. Кроме того, несколько исследований показали, что введение новой формы Azolla в дозе 0,5 кг/голову в качестве дополнительной добавки к корму действует на уровне 20% сушеной Azolla, что превзойдет 15-20% рыночных кормов. Использование

Azolla в кормлении животных улучшает их продуктивность и сокращает расходы на кормление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lumpkin T.A., Plucknett D.L. Azolla as a green manure use and management in crop production // Boulder (Col.): Westview press, (Westview Trop. Agr. Ser.; No 5) . 1982. 130 p.
2. Sanginga N, Van Hove C (1989) Amino acid composition of Azolla as affected by strains and population density. Plant Soil 117:263–267
3. Sharma NK, Joshi M, Sharma SK (2021) Effect of feeding green Azolla (*Azolla pinnata*) on growth performance in Sirohi male Kids. Int J Livest Res 11(4):56–62
4. Sihag S, Sihag SZ, Kumar S, Singh N (2018) Effect of feeding Azolla (*Azolla pinnata*) based total mixed ration on growth performance and nutrient utilization in goats. Forage Res 43:314–318.